

ODAM SAVDOSI - MILLATGA XIYONATDUR

Aytimova Barchinoy Mubarrak qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

yuridika fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10825155>

Annotatsiya: Ushbu maqolada odam savdosi jinoyati yushunchasi va uning qisqacha tarixi keltirib o'tilgan. Maqolada odam savdosining global muammo ekanligi yana bir bor isbotlanib, bu muammoning yechimi oid bir qator taklif va tavsiyalar keltirilib o'tilgan. Shuningdek, dunyo mamlakatlarning, xususan O'zbekistonda amalga oshirilyotgan chora tadbirlari va unga qarshi kurashish yo'llari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: odam savdosi, huquq, huquqiy madaniyat va huquqiy ong, xalqaro hujjat, konvensiya, davlat organlari, jinoyatchilikka qarshi kurashish, ayollar va bolalar huquqlari, jinoyat

Mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqoralik jamiyati barpo etish sharoitida xavfsizligimizga hamda ijtimoiy-ma'naviy barqarorligimizni rahna salovchi illatlardan biri bo'lgan odam-savdosi-bugungi kunning dolzarb muammolaridan biriga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Inson hayotiga suiqasd qilish emg og'ir jinoyatdir'-deb e'tirof etilgan [1]. Sayyoramizda bir qator global muammolar borki, ular sirasiga bevosita odam savdosi singari transmilliy jinoyatlarni ham kiritish mumkin.

Odam savdosi-umumiy obektiga ko'ra shaxsning ozodligi, sha'ni va qadr qimmatiga qarshi qaratilgan jinoyatlardan biri bo'lib, xalqaro uyushgan jinoyatchilikning tarkibiy qismi hisoblalandi. Yildan-yilga bu illatdan jabr chekayotganlar, uning qurboni bo'layotganlar soni ortib bormoqda. Hudud va chegara bilmaydigan bu jinoyatning har biri jamiyat taraqqiyoti va davlatlar rivojiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Odam savdosidek og'ir jinoyat inson hayoti, erkinligi va huquqlarini uning erki, taqdiri va kelajagini oyoq osti qiladi. Achinarlisi, XX asr oxirlariga kelib, odam savdosi butun insoniyatga qarshi asosiy tahdidlardan biri bo'lib qoldi.

Hozirgi kunda global xarakter kasb etib borayotgan ushbu muammoga qarshi nafaqat yurtimizda balki, butun dunyo mamlakatlarida odam savdosiga qarshi kurashishning samarali choralari izlanmoqda. Bugungi kunda odam savdosi bilan bog'liq yengil yo'l bilan doramad toppish istagida jinoyat sodir

etish-ikki toifadagi odamlarni ham halokat domiga tortmoqda. Odam savdosi bozori hozirgi kunda yer yuzida narkotik va psixotrop moddalar ham da qurol-yarog' savdosidan keyin uchinchi o'rinda turadi. Ming afsuski, odam savdosiga uchrayotgan kishilar o'zlarining soddaliklari, o'z hayotlariga ,yaqinlariga, ularning taqdiri va kelajagiga befarq bo'lishlari, oliy ne'mat deb e'tirof etiladigan hayot tushinshasiga yengil tabiatlik va beparvorlik bilan qarashlari oqibatida bunday yavuz kimsalarning oralariga, ularning oson daromad manbaiga, o'z hayotlarining qurbaniga aylanib qolmoqdalar. Eng fojialisi bu turdagi jinoyatlarning keng quloch yozishida ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz qolgan fuqoralar , turmush choraxalarida qiyinchilikka uchiragan ayollardan g'arazli maqsadlarda foydalangan holda ularga ish topishda muammolarini go'yoki chet ellarga ishga yuborish bilan hal qilishi orqali ayrim kishilar o'z qora niyatlarini amalga oshirmoqdalar [2].

Hozirgi paytda O'zbekiston, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklar, Qozog'iston, Tailand Hindiston, Indoneziya, Isroil, Malaziya ,Janubiy Koreya, Yaponiya va Kosta-Rikaga tijorat uchun jinsiy aloqa qilish maqsadida odam savdosiga uchragan ayollar va qizlar uchun manba hisoblanadi. Chunki so'ngi yillarda chaqaloq savdosi bilan bog'liq jinoyatlar juda ko'p uchiramoqda, bunga-bolaning onasi ijtimoiy himoyalanmaganligi va moddiy ehtiyojlari ta'minlanmaganligi, turmushga chiqmagan ayollar homilador ekanligi hamda chaqaloqni oilasidan yashirishga urinishi, farzand ko'rmagan oilalar tomonidan chaqaloq asrab olishga ehtiyojlari ko'pligi va shunga o'xshash boshqa halotlar sabab bo'lmoqda. Chaqaloq savdosining yana bir sababi erta homiladorlik va tug'ruq holatlari kuzatilgan o'quvchi qizlarning qariyb yarmi ota yoki onasiz oilalarda yashayotganligi aniqlangan. Ta'kidlanishicha, oiladagi yetishmovchilik, ota-onalarning ishsizligi yoki kam daromad topishi ham qizlar tarbiyasiga salbiy ta'sir qilmoqda, voyaga yetmagan qizlar tug'riq paytida o'lib qolishi ham mumkin sababi voyaga yetmagan qizlarning organizimi juda past va zayib bo'ladi. Odam savdosi bilan shug'illanuvchi shaxslarning odamlarni yo'llash usullari: bevosita muloqat yo'li bilan, tanishlari orqali, internet orqali, telefon orqali, reklama e'lonlari orqali. Ayni damda internet tarmoqlarining sekundlar sari rivojlanib borishi va yana albatta foydalanuvchilar ko'payib borishi,internet tarmoqlari dunyoning nari chekkasidagi odam bilan gaplashadigan imkon bo'lishi sabablari hamyurtlarimiz chet ellik odamlarga ishonib ming afsuski yolg'on vadalarga oldanib fohishalik yo'lga tushib borayotgan yosh qizlarimiz ham kam emas. Fohishabozlik bu - odamdan uning haq evaziga nomuayyan doiradagi jinsiy sheriklar bilan shahvoniy munosabatlarga kirishishidan muttasil

foydalanish tushuniladi, boshqa ko'rinishdagi shahvoniy ekspluatatsiya deganda, odamning undan pornografik tasvirlar tayyorlash, buzuq harakatlar sodir etish va boshqa maqsadlarda foydalanish uchun berilishi tushuniladi [3].

Xususan 2019-2023- yillarda odamlar kamida 127 mamlakatdan sotuvga chiqmoqda va ular 137 davlatda ekspluatatsiya qilinmoqda, har yili turli hisob-kitoblarga ko'ra 20-50 million odam quldorlikning zamonaviy shakli qurboniga aylanmoqda. Eng achinarlisi 80% ayollar va bolalar quromoqda, bu degani har yili 600-800 ayollar-qizlar va bolalar aldov yo'li bilan shet ellarga olib ketilib sotilib yuborilmoqda, va qulabersa Xalqaro ekspertlarning fikrisha odam savdosi jinoyatidan kelib tushgan doramatta yuqori, lekin mazkur muammoning aniq ko'lamini bilish juda ham qiyin chunki jinoiy faoliyat yashirin sodir etiladi, aniq statistika mavjud emas, buni yoritib ham bo'lmaydi, xalqaro darajada odam savdosi qurbonlarining atiga 0,04 foizigina aniqlangan. Odam savdosining salbiy oqibatlarini juda ko'p bo'lib, jumladan himoyasiz aholi punktlarga hujimlar paytida qo'lga olinadilar, shavqatsiz munosabat natijasida ulardagi iroda so'ndiriladi, so'ngra esa ular huddi o'zlari kabi o'g'irlab ketgan bolalarga, bazan hatto o'zlarining aka-uka yoki opa-singillariga nisbatan shavqatsiz munosabatda bo'lishga majbur qilishadi. Qoshishga urinib ko'rganlarni o'ldirib yuborishadi. Mana shunday iflos, jirkanch jinoyat bizning mamlakatimizni ham chetlab o'tmayapdi, afsuski, fuqoralarimiz ham odam savdosi qurbonlariga aylanmoqda, buni ommaviy axborot vositalari ko'rib, eshitib turmiz. Bularning barchasi davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan ushbu illatga qarshi qat'iy choralar ko'rishni, odam savdosiga jalb etilgan va undan jabr ko'rgan hamyurtlarimizni muhofaza etishni dolzarb vazifa qilib qo'yimoqda [4].

Shu sababli Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2000-yil 15- noyabr kuni Nyu-York shahrida "Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to'g'risida"gi Konvensiyasi qabul qildi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti ushbu Konvensiyasini to'ldiruvchi "Odam savdosi, ayniqsa, ayollar va bolalar savdosini oldini olish hamda unga chek qo'yish va uning uchun jazolash haqida"gi protokolni ratifikatsiya qildi, shu bilan birga, xalqaro tajribalarni hisobiga olgan holda O'zbekiston Respublikasi 2008 yil 17-aprel kuni "Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun qabul qildi, va xalqaro huquq normalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilishga doir tegishli o'zgartirishlar kiritdi. Odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish masalalariga oid milliy qonunchiligimizda ham o'zgarishlar olib borildi. Xususan: 2019-2020 yillarda mazkur yo'nalishlardagi faoliyatni tartibga solish maqsadida 20 dan ortiq

normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi. Bunnan tashqari, Xalqaro migratsiya tashkilotning 6 ta Konventsiya hamda protokollari ratifikatsiya qilindi[5]. Bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'yilgandek uchun javobgarlik choralarini kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi hamda Jinoyat kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi, shuni ham aytib o'tish joiz O'zbekiston Respublikasi 35 moddadan iborat yangi tahrirdagi "Odam savdosiga qarshi kurashish"dagi qonun 2020-yil 17-avgust kuni qabul qilindi, bu qonunning asosiy prinsipleri quyidagilardan iborat: qonuniylik, odam savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar javobgarligining muqarrarligi, odam savdosidan jabrlanganlarning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik, ijtimoiy sheriklik. Hozirgi kunda mamlakatimizda birqancha davlat organlari odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha ishlar olib borilmoqda, jumladan:O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi,O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Ushbu organlar ayni damda odam savdosidan jabirlanganlarga yordam ko'rsatish va ularni himoya qilish bo'yicha ixtisoslashtirilgan muassasalar tashkil etti, va muassasalar odam savdosidan jabrlanganlarga qulay yashash sharoitlar va shaxsiy gigiyena vositalar bilan taminladi, oziq-ovqat,dori vositalari va tibbiy buyimlar,psixologik,ijtimoiy, huquqiy yordam, qarindoshlari bilan aloqa o'rnatishga ko'maklashish va albatta o'z huquqlari va qonuniy manfaatlari haqida axborot taqdim etildi.

2013 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 30 iyul- Butunjahon odam savdosiga qarshi kurashish kuni deb e'lon qilingan. Har yili ushbu sana munosabati bilan targ'ibot-tashviqot ishlari, profilaktik tadbirlar,- shuningdek, bedarak yo'qolgan fuqoralar xotirasiga bag'shlab marosimlar o'tkaziladi. Yurtimizda qonun ustuvorligini,inson huquqini ta'minlovchi tashkilotlar kecha - kunduz faoliyat yuritib, manfur illatlarni fosh qilmoqda.Xususan, odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi ham aholi orasida tushintirish ishlari olib borilyapdi. borayotganligini Shularning natijasida O'zbekistonda odam savdosi o'tgan yilgiga nisbatan 55%ga kamaydi.

Qonunlarning qabul qilinishi odam savdosidan jabrlangan fuqorolarning huquq va qonuniy manfaatlarini kafolatli himoya qilishga xizmat qiladi.Yana shuni ham aytib o'tish lozim siz,men,bizlar barchamiz har nafasada yonib yashasak, yangicha g'oyalar , jumladan IT yo'nalishi va kitobxonlik yo'nalishi bilan kirib borsak, hayotimizni tahlikaga qo'yadigan harqanday to'siqni ijobiy salohiyatimiz bilan yenga olamiz. Odam savdosining harqanday ko'rinishiga qarshi kurashish

xalqaro darajada yanada jiddiy yondashuv va o'zaro huquqiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan holda amalga oshirilsa yanada o'z samarasin beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston odam savdosi.o'quv qo'llanma. Toshkent-2000 yil
3. Odam savdosiga oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori, 24.11.2009 yildagi 12-son <https://lex.uz/docs/-1616053>
4. <https://oltinsoy.uz/uz/blog/onunlar/856>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2020/06/17/human-trafficking/>

